

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИЙ КОЛЛАБОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Маликова Мадина Абдурахмон кизи

Докторант базовой докторантуры ЧГУ (Специальность: 13.00.01 – Теория
педагогика. История педагогических учений)

Тел.: +998991987771

E-mail: madina1998malikova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18607184>

Введение. Формирование учебного процесса на основе подхода коллаборативного обучения в современных условиях не только повышает качество обучения, но и играет исключительную роль в развитии социальных навыков, которые сегодня признаются актуальными на мировом уровне. В связи с этим в данной тезисе раскрывается значимость технологий коллаборативного обучения, а их развивающие характеристики представлены в виде таблицы. Также приведены конкретные примеры и практические рекомендации.

Ключевые слова: коллаборативное обучение, метод, социальные навыки.

В условиях глобализации наблюдается процесс адаптации преподавания иностранных языков к мировым стандартам. В качестве примера можно отметить, что в масштабах нашей страны учебники английского языка, в отличие от прежних изданий, основанных преимущественно на грамматике, разрабатываются с акцентом на развитие навыков аудирования, чтения, письма и говорения.

Естественно, это, в свою очередь, требует внедрения новых эффективных методов и подходов в учебный процесс. Одним из таких методов и подходов, доказавших свою эффективность на протяжении многих лет, является коллаборативное обучение.

Хотя понятие коллаборативного обучения известно еще с 30-х годов прошлого века, в настоящее время с использованием современных технологий его можно представить как инновационный подход в образовательном процессе.

Прежде всего, **коллаборативное обучение** — это метод обучения, при котором учащиеся работают в группах для совместного решения проблем, выполнения заданий или создания определенного продукта. Как отмечается в научных источниках, в XXI веке наблюдается тенденция к сотрудничеству, то есть к совместному обучению, мышлению и деятельности. В сфере образования сотрудничество считается одним из наиболее успешных подходов к продвижению учебных программ для большинства обучающихся. В условиях коллаборативного обучения изменяется и роль преподавателя [1].

В такой образовательной среде преподаватель выступает не просто как носитель знаний, передающий информацию учащимся, а как разработчик учебных программ, наставник и ментор, направляющий обучающихся в процессе формирования новых знаний [2].

Коллаборативное обучение играет важную роль в формировании социальных навыков учащихся. В рамках данного подхода у обучающихся развиваются следующие ключевые качества (таблица 1).

Таблица 1. Развивающие характеристики технологий коллаборативного обучения

На основе представленной таблицы можно выделить следующие развивающие аспекты:

1. Коммуникация – развивается умение четко выразить свои мысли, слушать других и обмениваться мнениями.
2. Работа в команде – усиливается командное взаимодействие через распределение обязанностей, ответственность и совместный поиск решений.
3. Совместное решение проблем – формируется критическое и творческое мышление за счет рассмотрения проблемы с различных точек зрения и принятия коллективных решений.
4. Взаимное уважение и компромисс – формируются навыки понимания различных мнений и уважительного отношения к личности.
5. Инициативность – некоторые учащиеся учатся проявлять лидерские качества и мотивировать других в процессе групповой работы.

В качестве практического примера обратимся к учебникам английского языка для общеобразовательных школ. Рассмотрим тему «**The Environment**» из учебника для 6 класса (рисунок 1).

5 Read and listen.

Рисунок 1. «The Environment» (стр. 78)

Условие задания предполагает работу с текстом и аудированием. После этого преподаватель делит учащихся на две группы. Одна группа анализирует факторы, приносящие пользу окружающей среде, а вторая — факторы, наносящие ей вред. Затем результаты обсуждения представляются лидерами групп, а участники противоположной группы дополняют их примерами. Обобщенная информация оценивается преподавателем.

В заключение можно отметить, что коллаборативное обучение имеет неоценимое значение не только в эффективной организации процесса усвоения знаний, но и в формировании социальных навыков учащихся. В условиях современной глобализации такие умения, как командная работа, обмен мнениями, взаимное уважение и компромисс, критическое и творческое мышление, рассматриваются как важнейшие в рамках международных образовательных стандартов.

Организация уроков на основе коллаборативного подхода, особенно при обучении иностранным языкам, создает возможности для внедрения инновационных методических решений в практику. Приведенный пример наглядно демонстрирует, что темы, изучаемые в сотрудничестве, развивают не только языковые навыки учащихся, но и их умение рассуждать, вести дискуссии и работать в коллективе. Таким образом, широкое внедрение технологий коллаборативного обучения в современный образовательный процесс является одним из ключевых факторов воспитания качественного, эффективного и социально адаптированного поколения.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Laal M., Kermanshahi Z.K. Teaching and Education; Collaborative Style. [Procedia - Social and Behavioral Sciences](#)
2. Vygotsky L. S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press. 1978. P.198-214
3. Slavin R. E. Cooperative Learning: Theory, Research, and Practice. Boston: Allyn and Bacon. 1990. Pp.298
4. Sanaqulov Z.I., Jo'raboyev B.T. Chet til o'qitish metodikasida zamonaviy metodlar. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES Vol 2. 2021.